

Relatório Empreendimento FBT

Coordenadoras: AD, TPC.

- Diretrizes;
- Posicionamento Organizacional;
- Diagnóstico Ambiental;
- Análise de Mercado;
- Próximos Passos: Plano de Ação; Sugestões.

Bento Gonçalves, 2023

FBT

Bolsistas: L., MS, RC

Breve Histórico: A empreendedora FC iniciou sua jornada no mercado pet após realizar um Curso de um ano de Banho e Tosa e Auxiliar Veterinário. A partir disso, e de seu amor pelos animais, resolveu investir em seu próprio negócio. Em parceria com um primo que estava administrando um Agropet (<sigilo>), alugou uma sala e se aventurou. A professora do Curso foi indicando o que era necessário para a abertura e funcionamento do local, desde insumos quanto infraestrutura física, materiais e equipamentos. Em maio de 2021, o Cantinho da FBT iniciou suas atividades.

Porte da Empresa	MEI (Microempreendedor Individual)
Área de Atuação	Tosador(a) de animais domésticos independente – Higiene e embelezamento de animais domésticos
CPF	<sigilo>
Mídias Sociais	<sigilo>

Sobre a FC: “Seguiu sua intuição no passado, aproveitou uma oportunidade que se fez com base na confiança e enfrentou uma pandemia nos primeiros passos da empresa. Hoje, mira com olhos esperançosos o futuro sabendo que com nosso apoio e seu trabalho, só tem a crescer e se fortalecer!”

O Inverso: Primeiro a ação:

A equipe de trabalho, após a visita *in loco* ao empreendimento para a elaboração do diagnóstico no dia 09 de maio de 2023, já teve uma demanda de urgência, atualizar a logomarca, ou seja, como fazer um desenho, um símbolo ou um ícone que represente a marca graficamente. Além da atualização da logomarca, era necessário fazer um *banner* novo de identificação juntamente com um patrocinador (imagem que segue). Após o envio de alguns modelos, FC optou pela imagem que segue.

→ Link do canva para acessar/alterar

https://www.canva.com/design/DAFkPQNB8GA/xnB9mn_0E5G1br4IUdU-Tlw/edit?utm_content=DAFkPQNB8GA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Antes

Nova Logomarca

Material para o Banner

1. Diretrizes Organizacionais - Propostas

Proposições para a empreendedora escolher!

1.1 Missão:

- 1) “Proporcionar aos nossos clientes o melhor em serviços e fornecer uma ampla gama de produtos de qualidade, atendendo às diversas necessidades dos pets e de seus donos”.

- 2) “Criar um ambiente acolhedor onde os clientes possam encontrar tudo o que precisam para garantir a saúde, o conforto e a felicidade de seus amados companheiros”.
- 3) “Proporcionar aos nossos clientes serviços diferenciados e produtos de qualidade relacionados aos pets, transmitindo amor e confiança, por meio de cuidado e carinho aos bichinhos”.
- 4) “Encantar os “pais e mães” de pets por meio de uma experiência diferenciada, através de serviços e produtos de qualidade, transmitindo amor e confiança, auxiliando no bem estar, saúde, qualidade de vida e embelezamento de seus “filhos de patas”.
- 5) “Proporcionar o bem estar, saúde e qualidade de vida com felicidade e embelezando aos nossos clientes (pets), prezando por um atendimento humanizado por meio de serviços e produtos de qualidade”.
- 6) “Oferecer cuidado e carinho aos pets, com um serviço de qualidade e produtos diferenciados, encantando seus donos”.

1.2 Visão:

- 1) “Ser o Pet Shop de referência na cidade de Bento Gonçalves, destacando-se pela confiabilidade e pelo amor aos animais de estimação”.
- 2) “Ser reconhecido como o melhor Pet Shop de Bento Gonçalves em qualidade no atendimento e serviços aos seus clientes, trabalhando com carinho e dedicação como diferencial”.
- 3) “Ser lembrado por ser um Pet Shop que prioriza as relações de confiança com seus clientes (pets e tutores), por meio de experiências e serviços realizados com amor, apoiando o vínculo afetivo entre os pets e suas famílias”.

1.3 Valores/princípios:

- Amor, cuidado e dedicação aos pets;
- Priorizar o bem-estar geral, saúde e felicidade dos animais de estimação e de seus tutores;
- Oferecer serviços e produtos de qualidade com respeito aos pets e ao ambiente;
- Higiene e gentileza no embelezamento de seus pets;
- Construir relacionamentos duradouros com clientes, fornecedores e parceiros;
- Ética profissional;
- Responsabilidade social: realização de trabalhos voluntários com a comunidade, a fim de auxiliar na qualidade de vida dos pets.

2. Posicionamento de Mercado (Estratégias Genéricas de Michael Porter)

Para uma estratégia de **liderança em custo**, o Pet Shop poderia buscar formas de reduzir os custos de operação, como negociações com fornecedores para obter preços mais baixos em produtos específicos para os animais atendidos. Além disso, poderia otimizar seus processos internos para reduzir custos, como gerenciamento eficiente de estoque. O objetivo seria oferecer produtos e serviços de qualidade a preços competitivos para atrair clientes que estão em busca de opções mais acessíveis.

Para uma estratégia de **diferenciação**, o empreendimento poderia oferecer produtos e serviços exclusivos para seus clientes: poderia incluir uma seleção especializada de rações, sessão de fotos extras, brinquedos e acessórios específicos para os bichinhos. A ideia é criar uma experiência única e especializada para os clientes.

A estratégia com foco na **diferenciação** é a que mais se encaixa no FBT, por ofertar produtos personalizados de acordo com as necessidades e preferências dos clientes (pets e seus tutores), mas também para um nicho específico (animais de estimação).

É importante lembrar que essas estratégias podem ser adaptadas e combinadas de acordo com as características e necessidades específicas do mercado local, bem como com a concorrência existente. Realizar uma pesquisa de mercado e entender as demandas e preferências dos clientes é fundamental para tomar decisões estratégicas adequadas.

Alguns dos principais **Critérios Competitivos** elencados foram:

- Dedicção e amor pelos pets;
- Atendimento personalizado;
- Produtos de qualidade;
- Fotos feitas com os pets, personalizadas (a evoluir).

Os principais critérios competitivos e diferenciais para o Petshop podem variar de acordo com o mercado e as preferências dos clientes. No entanto, aqui estão alguns critérios comuns e diferenciais que podem ajudar a destacar o FBT da concorrência:

Variedade de produtos: Oferecer uma ampla gama de produtos para animais de estimação, incluindo alimentos, brinquedos, acessórios, produtos de higiene e cuidados, medica-

mentos, entre outros. Ter opções para diferentes tipos de animais e atender às necessidades específicas de cada um. A parceria com o Agropet nesse quesito é um ponto forte do empreendimento;

Qualidade dos produtos: Fornecer produtos de alta qualidade e confiáveis, de marcas reconhecidas e recomendadas por veterinários. A qualidade dos produtos é essencial para a saúde e o bem-estar dos animais de estimação;

Serviços de cuidados e bem-estar: Oferecer serviços adicionais, como serviços veterinários básicos, como vacinação e consulta de rotina em parceria com veterinários;

Atendimento personalizado: Proporcionar um atendimento individualizado, humanizado e personalizado aos clientes, entendendo as necessidades específicas de cada pet e oferecendo orientações e recomendações adequadas. Conhecer os clientes (pets e tutores) pelo nome e manter um relacionamento próximo com eles;

Ambiente acolhedor e limpo: Criar um ambiente agradável, limpo e seguro para os animais de estimação e suas famílias. Poderia ser pensado em uma área de espera confortável (atendimento, pagamentos, entrega e retirada dos pets);

Preços competitivos: Oferecer preços justos e competitivos em relação aos concorrentes, sem comprometer a qualidade dos produtos e serviços. Isso pode ser alcançado por meio de negociações com fornecedores, eficiência operacional e controle de custos;

Experiência do cliente: Proporcionar uma experiência positiva ao cliente em todas as interações, desde o momento em que entra no Agropet até o pós-venda. Isso inclui um atendimento amigável, tempo de espera reduzido, conveniência na compra (como entrega em domicílio) e facilidade e agilidade na comunicação;

Conhecimento especializado: Ter uma equipe bem treinada e com conhecimento especializado em pets;

Responsabilidade social e ambiental: Demonstrar compromisso com questões sociais e ambientais, como adoção de animais de abrigo, suporte a instituições de proteção animal, uso de produtos sustentáveis e práticas de negócios responsáveis;

Esses são apenas alguns dos critérios competitivos e diferenciais que podem ajudar o Pet shop a se destacar no mercado. É importante analisar o mercado local, conhecer as necessidades dos clientes e adaptar esses critérios de acordo com a demanda específica da região.

Base geral de clientes identificados:

- Consumidor Final;
- Clínicas (potencial).

Na segmentação de mercado para a FBT que se concentra em cachorros de pequeno e médio porte, é essencial considerar a área de alcance geográfico e o perfil dos clientes. Aqui estão algumas características importantes a serem consideradas:

Área de alcance geográfico: Determine a área geográfica em que o Pet shop pretende atender. Considerar fatores como bairros próximos, concorrência local e acessibilidade para os clientes, transporte.

Perfil dos clientes: Desenvolver uma compreensão detalhada do perfil dos clientes. Algumas características a serem consideradas incluem:

- (i) Idade: Determine faixas etárias predominantes entre os proprietários, pois diferentes grupos etários podem ter necessidades e preferências distintas;
- (ii) Estilo de vida: Considere o estilo de vida dos clientes. Isso pode incluir fatores como famílias com crianças pequenas, pessoas solteiras, idosos ou jovens casais. Cada grupo pode ter diferentes demandas em relação aos produtos e serviços oferecidos pelo Pet shop;
- (iii) Necessidades e preferências: Identifique as necessidades específicas dos clientes que possuem cachorros de pequeno, médio e grande porte. Isso pode incluir produtos adaptados para raças específicas, alimentos para dietas restritas, brinquedos apropriados para cães menores, entre outros. Além disso, leve em consideração as preferências dos clientes em relação à qualidade, preço, marcas e serviços. Em princípio, percebe-se o foco nos animais de pequeno porte;
- (iv) Comportamento de compra: Analise como os clientes compram produtos para seus animais de estimação. Alguns podem preferir fazer compras pessoalmente na loja, enquanto outros podem preferir compras *online* ou utilizar serviços de entrega. Entender o comportamento de compra pode ajudar a adaptar a estratégia de vendas e canais de distribuição;
- (v) Sensibilidade a preço: Avalie a sensibilidade dos clientes em relação aos preços. Alguns podem estar dispostos a pagar mais por produtos e serviços de alta qualidade, enquanto outros podem estar mais focados em encontrar opções mais acessíveis. Isso ajudará a deter-

- minar a faixa de preços dos produtos e serviços oferecidos, assim como os combos oferecidos, promoções que possam surgir, datas especiais como aniversário do empreendimento, ações conjuntas com fornecedores e com o Agropet;
- (v) Estratégias de marketing: Com base no perfil dos clientes e área de alcance geográfico, desenvolva estratégias de marketing direcionadas para alcançar e atrair esses clientes. Isso pode incluir campanhas de marketing digital, presença nas redes sociais, anúncios em mídia local, parcerias com influenciadores relevantes e participação em eventos relacionados a animais de estimação.

Lembrando que a segmentação de mercado é um processo contínuo e requer monitoramento constante das necessidades e preferências dos clientes. Mantenha-se atualizado(a) sobre as tendências do mercado e busque *feedback* dos clientes para adaptar e melhorar constantemente sua oferta de produtos e serviços.

Quais os serviços prestados?

Ao atender principalmente cachorros de pequeno e médio porte pode oferecer uma variedade de serviços para atender às necessidades desses animais de estimação. Aqui estão alguns exemplos de serviços comuns que podem ser prestados:

Banho e tosa: Os serviços de banho e tosa incluem a higienização completa do animal, incluindo banho, secagem, escovação, corte de unhas e limpeza das orelhas. Além disso, pode-se oferecer serviços de tosa estilizada, como tosas específicas para raças ou preferências dos proprietários.

Corte de unhas: Muitos proprietários de cães de pequeno e médio porte preferem que um profissional realize o corte de unhas de seus animais de estimação, já que pode ser uma tarefa delicada.

Tratamentos de pele e pelos: Cães e gatos podem apresentar problemas de pele e pelos, como coceira, alergias ou pele seca. O Pet shop pode oferecer tratamentos especializados, como hidratação da pele, aplicação de produtos terapêuticos ou tratamentos para controlar pulgas e carrapatos.

Consultas veterinárias básicas: Possui parceria com veterinários ou com clínicas veterinárias para oferecer consultas básicas de saúde, como vacinação, exames de rotina, orientações sobre cuidados gerais e aconselhamento nutricional.

Hospedagem: O FBT pode oferecer serviços de hospedagem para cães de pequeno e médio porte, onde os animais podem ficar sob os cuidados e supervisão da equipe do Pet shop durante períodos específicos.

*Adiciona-se um serviço agregado aos demais, que é o de busca e entrega

dos animais em segurança.

É importante adaptar a oferta de serviços com base nas preferências e demandas específicas dos clientes na região em que está localizado.

3. Estudo de Mercado

Análise de Concorrentes (Bento Gonçalves - RS):

- **Lambe Lambe Veterinária, Pet Shop e Hotel para Pets** (Rua Garibaldi, 341 - São Francisco Bento Gonçalves - RS) ([Site](#))
- **Personal Groomer - Pet Shop e Estética Animal** (Edifício Scala - R. São Paulo, 467 - sala 463 - Borgo, Bento Gonçalves - RS) (Telefone: [\(54\) 99136-7642](#))
- **Lucky Banho e Tosa** (R. Júlio de Castilhos, 675 - São Francisco, Bento Gonçalves - RS) ([Instagram](#))
- **Amor por patas - banho e tosa** (Av. Osvaldo Aranha, 999-959 - Juventude da Enologia, Bento Gonçalves - RS) (Telefone: [\(54\) 99664-1898](#))
- **De Lis Pet Salon** (Rua Ulysses Roman Ross, 1179 - Universitário, Bento Gonçalves - RS) ([Facebook](#))
- **República dos Animais - São Francisco** (R. Assis Brasil, 918 - São Francisco, Bento Gonçalves - RS) ([Instagram](#))
- **Aline Banho e tosa** (Rua Giovanni Grando Filho, 59 - Licorsul, Bento Gonçalves - RS) (Telefone: [\(54\) 99685-9049](#))
- **Banho e tosa da Aline** (R. Antônio Michelin, 711 - Santa Rita, Bento Gonçalves - RS) (Telefone: [\(54\) 99100-8060](#))
- **Pet Mais - Estética Animal** (R. Raul Moreira, 296 - SALA 01 - São Roque, Bento Gonçalves - RS) (Telefone: [\(54\) 99953-9341](#))
- **Mimo Meu Pet Estética Animal** (R. Alfeo João Torriani, 368, Verona, Bento Gonçalves - RS) ([Facebook](#))
- **Pet Mania** (Av. Osvaldo Aranha, 176 - Maria Goretti, Bento Gonçalves - RS) ([Facebook](#))
- **Caleb Pet Shop** (R. Pernambuco, 401 - Humaitá, Bento Gonçalves - RS) ([Facebook](#))
- **Visual Animal Pet Shop** (R. Dr. Agnaldo da Silva Leal, 30 - Cidade Alta, Bento Gonçalves - RS) (Telefone: [\(54\) 98434-7661](#))
- **Agro Pet Progresso** (R. Fiorelo Bertuol - Progresso, Bento Gonçalves - RS) ([Facebook](#))
- **Pet Shop Travessura Animal** (R. Giacomo Baccin, 324 - Sala 4 - Aparecida, Bento Gonçalves - RS) (Telefone: [\(54\) 3454-9507](#))
- **Pet Cantinho da Pri** (R. Ângelo Marcon, 1635 - São Roque, Bento Gonçalves - RS) ([Instagram](#))
- **Bicho Urbano Pet Shop** (R. Vitório Carraro, 824 - Botafogo, Bento Gonçalves - RS) ([Instagram](#))
- **Doce Faro Espaço Animal** (Travessa Tuiuty nº 95 - Cidade Alta, Bento Gonçalves - RS) ([Instagram](#))
- **Recanto dos Animais** (R. Júlio de Castilhos, 186 - Centro, Bento Gonçalves - RS) (Telefone: [\(54\) 3452-2862](#))
- **Essence Consultório Veterinário** (R. Pernambuco, 907 - sala 101 - Progresso, Bento Gonçalves - RS) ([Instagram](#))

Ideias de Parcerias (Bento Gonçalves - RS)

Veterinários:

- Polivete Veterinária;
- Clínica Veterinária Sentidos;
- Amigo Travesso.

Hotéis/Creches

- Melvi Luiggi Hotel e Creche Animal.
- Blu Pet Resort - Hotel, Creche e Adestramento

OBS: Parceria com fada dos laços para acessórios para os pets.

Possíveis Feiras e Eventos

- Feiras e exposições de pets: essas feiras são especificamente voltadas para o público de donos de pets e costumam atrair muitos visitantes interessados em produtos e serviços para animais de estimação. É uma excelente oportunidade para conhecer e interagir com clientes em potencial.
- Eventos para adoção de animais: muitas cidades e organizações realizam eventos de adoção de animais, nos quais donos em potencial podem conhecer e adotar animais abandonados. Participar desses eventos permite que a FBT mostre seu apoio à causa dos animais abandonados e também ofereça produtos e serviços relevantes para os novos donos.

4. CANVAS – Modelo de negócio

5. Matriz SWOT/FOFA

FORÇAS	OPORTUNIDADES	FRAQUEZAS	AMEAÇAS
Qualidade dos serviços e dos produtos utilizados, com ênfase no cuidado com os animais.	Mercado de pets em crescimento	Falta de planejamento estratégico	Concorrência acirrada
Conhecida na sua Localização	Participação em feiras (do setor ou culturais da cidade)	Falta de planejamento de marketing	Sazonalidade (férias/inverno)
Ampla variedade de serviços e produtos oferecidos	Realização de parcerias estratégicas (veterinários, creches, hotéis, etc)	Marketing digital incipiente	Instabilidade/recessão econômica do país
Equipe de funcionários treinados e experientes	Ampliar o alcance por meio das redes sociais	Falta de experiência da empreendedora em gestão somado a sobrecarga de atividades	Mudanças nas legislações
Novo espaço de atendimento (maior)	Desenvolvimento de novos fornecedores	Marca (empreendimento novo) pouco conhecida	Ligação a uma empresa externa (Agropet, se ela fecha, inviabiliza a atividade)
Empreendedorismo feminino	Oferta de descontos, planos mensais e de fidelidade	Falta de acompanhamento financeiro	Dependência da Agropet para decisões de estrutura
Recursos limitados para investimentos (fluxo de caixa insuficiente)	Realização de parceria com a Fada dos laços	Sobrecarga da empreendedora	
Opção de serviço de pegue-e-leve dos animais	Ingressar no tráfego pago nas redes sociais.	Pouco material de divulgação pronto.	
Possui estacionamento próprio	Melhor e mais diversificada divulgação física – folders e na própria loja.		
A vinculação com a Agropet – facilidade de vendas “casadas”			

Dentre as forças, pode-se citar a localização conveniente e de fácil acesso, pois atrai mais clientes e aumenta a visibilidade do negócio;

Oferecer uma ampla variedade de produtos e serviços, incluindo alimentos, brinquedos, acessórios, produtos de higiene e cuidados, medicamentos, entre outros, é uma força importante para atender às diversas necessidades dos clientes. Principalmente em função da parceria com o Agropet.

Fornecer produtos de alta qualidade, de marcas confiáveis e recomendadas por veterinários, assim como serviços especializados, como banho e tosa profissional, atendimento veterinário básico, treinamento, entre outros, é uma força que atrai e retém clientes satisfeitos.

Contar com uma equipe de funcionários treinados e experientes em cuidados e bem-estar animal é/seria uma força significativa. Esses profissionais podem fornecer orientações especializadas, recomendações personalizadas e um atendimento de qualidade aos clientes.

Proporcionar um atendimento amigável, personalizado e eficiente é uma força que contribui para a satisfação do cliente e sua fidelização. Um bom atendimento ao cliente pode criar uma reputação positiva e gerar recomendações boca a boca.

Se possível, demonstrando compromisso com questões sociais e ambientais, como adoção de animais de abrigo, suporte a instituições de proteção animal, uso de produtos sustentáveis e práticas de negócios responsáveis, o FBT fortalece sua imagem e atrai clientes conscientes.

É importante lembrar que as forças podem variar de acordo com o contexto e o mercado em que o FBT está inserido.

Um dos principais pontos fracos do empreendimento é a falta de planejamento estratégico e plano de marketing. Se não investir adequadamente em estratégias de marketing e publicidade, pode perder oportunidades de negócio. Isso pode incluir falta de presença *online*, ausência de campanhas promocionais ou falta de parcerias com outros negócios locais.

O FBT atua em um mercado que continua a crescer, e Bento Gonçalves não é exceção. Aproveite essa oportunidade para atender à demanda crescente por produtos e serviços para animais de estimação na região.

Identifique e segmente nichos específicos dentro do mercado de animais de estimação em Bento Gonçalves. Por exemplo, você pode se concentrar em serviços para animais de raças específicas, serviços especializados para animais idosos, entre outros.

Estabeleça parcerias com veterinários locais, criadores de animais, abrigos de animais, creches, hotéis e outros negócios relacionados a animais de estimação em Bento Gonçalves. Essas parcerias podem ajudar a aumentar sua visibilidade, atrair clientes e gerar referências.

Estabelecer parcerias sólidas e negociar com fornecedores confiáveis pode ser uma oportunidade que permite ao FBT obter produtos de qualidade a preços competitivos, melhorando sua margem de lucro.

Ter uma presença *online* forte, como um site, uma loja virtual e perfis nas redes sociais, é uma oportunidade que permite ao FBT um público maior, promover seus produtos e serviços, e se comunicar de forma eficaz com os clientes.

Em relação às ameaças, Bento Gonçalves pode ter uma presença significativa de outros *petshops* e negócios relacionados a animais de estimação. A concorrência acirrada pode dificultar a conquista e a retenção de clientes. Certifique-se de diferenciar seus produtos e serviços para se destacar da concorrência.

Mudanças econômicas, como recessão ou instabilidade financeira, podem afetar o poder de compra dos clientes. Os proprietários de animais de estimação podem reduzir seus gastos com produtos e serviços para animais em momentos de dificuldade financeira. Esteja preparado para enfrentar períodos de demanda reduzida e ajuste sua estratégia de preços e marketing de acordo.

As preferências dos clientes podem mudar ao longo do tempo, o que pode afetar sua demanda por determinados produtos ou serviços. Esteja atento às tendências do mercado e às preferências em evolução dos proprietários de animais de estimação para garantir que sua oferta atenda às suas necessidades.

Fique atento às regulamentações e restrições governamentais relacionadas à operação de um pet em Bento Gonçalves. Isso pode incluir exigências de licenciamento, regras de higiene, bem-estar animal e outros requisitos legais. Garanta que seu negócio esteja em conformidade com todas as regulamentações aplicáveis.

Algumas épocas do ano, como férias ou mesmo o inverno rigoroso (chuvoso também), podem afetar a demanda por produtos e serviços para animais de estimação. Durante esses períodos, você pode enfrentar uma redução na atividade do negócio. Considere diversificar sua oferta ou oferecer promoções sazonais para atrair clientes durante os períodos mais calmos.

Para lidar com essas ameaças, esteja avaliando constantemente seu mercado, adaptando sua estratégia de negócios e oferecendo um serviço com diferenciais aos seus clientes. Fique atento às mudanças do setor e seja flexível para se adaptar às condições em evolução

6. Cinco Forças Competitivas de Porter

5 Forças Competitivas de Porter				
Ameaça de entrada de novos concorrentes	Rivalidade entre concorrentes existentes	Ameaça de produtos e serviços substitutos	Poder de negociação do fornecedor	Poder de negociação do cliente
Avaliar as barreiras existentes para a entrada de novos concorrentes no mercado. Isso pode incluir requisitos regulatórios, licenciamentos, certificações, investimentos iniciais significativos, acesso a fornecedores confiáveis e tecnologia especializada. Quanto mais altas forem essas barreiras, menor será a probabilidade de entrada de novos concorrentes.	O número de Petshops MEI atuando na região de Bento Gonçalves - RS pode afetar a rivalidade. Quanto maior for o número de estabelecimentos concorrentes, maior será a competição e a intensidade da rivalidade. Diferenciação de produtos e serviços: A existência de diferenciação entre os Petshops pode influenciar a rivalidade. Se os estabelecimentos oferecerem produtos e serviços exclusivos, especializados ou de alta qualidade, isso pode reduzir a rivalidade direta, pois cada um terá seu público-alvo específico.	É possível que os clientes optem por não sair de casa para dar banho ao seu animal, ou reduzir o número de idas ao <i>petshop</i> . Isso pode reduzir a demanda por serviços presenciais.	Se houver poucos fornecedores de produtos/serviços para animais de estimação na região, o poder de negociação desses fornecedores pode ser maior. Isso ocorre porque o FBT terá menos opções para escolher e pode ter menos influência sobre os preços e condições de compra. Principalmente se considerarmos a quantidade hoje negociada. Comprar em parceria com outros <i>petshops</i> poderia ser uma estratégia.	Se houver uma alta demanda por produtos e serviços de pet na região e uma forte concorrência entre os estabelecimentos, os clientes terão mais opções e maior poder de negociação. Eles podem comparar preços, qualidade e serviços entre diferentes <i>petshops</i> e escolher a opção mais vantajosa para eles.

7. Dados do setor

Os animais de estimação sempre fizeram parte das famílias brasileiras, mas nos últimos anos os tutores estão cada vez mais atentos aos cuidados e tratamentos para melhorar e prolongar a vida dos fiéis companheiros. Essa tendência é uma boa notícia para os empreendedores com interesse em investir nesse setor. Levantamento do Sebrae aponta que o ramo de lojas de animais e pet shops foi um dos mais buscados como Ideia de Negócios, em 2022 (SEBRAE, 2023).

Dados do Sindan (2023) - o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal, indicam que em relação a cães e gatos, a Comissão de Informação de Mercado (Coinf), prevê um movimento crescente do segmento Pet: 15,8% em 2023; e de 15% para 2024. A perspectiva de crescimento do setor até 2026 é de cerca de 87%”, explica Flávio Barros, gestor do segmento de Saúde e Bem-estar do Sebrae (SEBRAE, 2023). Essa tendência é tem ligação direta com o crescimento da participação desses animais na indústria veterinária. Atualmente, o Brasil ocupa o 3º lugar no ranking mundial de países com mais pets no mundo, totalizando uma população de 149,6 milhões de animais de estimação no País (SEBRAE, 2023; SINDAN, 2023).

O Sindan (2023) aponta que há dez anos, os pets representavam uma fatia de 15% nas vendas do setor e, em 2022, o número chegou a 25%. Mesmo com as dificuldades econômicas provocadas por uma pandemia, houve um aumento de 30% de animais de companhia nos lares brasileiros no ano de 2021. As famílias com filhos queriam um bicho para entreter os filhos confinados e os moradores solitários procuravam um animal para fazer companhia. Segundo estudo do Sebrae, a primeira metade de 2022 contabilizou mais de 18 mil empresas abertas nas atividades voltadas ao comércio varejista de animais vivos e artigos e alimentos para animais de estimação, higiene, alojamento, embelezamento e varejo de medicamentos veterinários (SEBRAE, 2023).

As projeções de mercado indicam que ainda há espaço para expansão, além de uma forte mobilização do mercado de produtos e serviços para atender a essa demanda. Desde empresas que oferecem alimentos especializados, cuidados veterinários e outros acessórios que contribuem não apenas com a saúde, mas também com o bem-estar desses animais (SINDAN, 2023). Salienta-se que novas empresas têm surgido para atender a nichos específicos do mercado, como alimentos naturais e orgânicos, roupas para animais de estimação e serviços de creche.

Para a Comissão de Animais de Companhia do Sindan (Comac), dentre os fatores que contribuem para a busca crescente pelos companheiros de quatro patas estão a conscientização a respeito dos benefícios promovidos pelos animais de estimação para a saúde e o bem-estar das pessoas e a relação cada vez mais afetuosa entre tutores e seus pets (SINDAN, 2023).

Algumas dicas do Sebrae (2023):

- Fique de olho nos custos: é importante montar um quadro de custos com as despesas variáveis, fixas e comerciais. Elas incluem o valor do aluguel, salário de funcionários, despesas de material de escritório, produtos para revenda, impostos e taxas cobradas pelos meios de pagamento.
- Tenha um diferencial: para se destacar, a recomendação é ofertar produtos e serviços variados, além de opções que ofereçam comodidade aos clientes, como o e-commerce.
- Invista em qualidade: além de oferecer serviços diferentes, é importante prezar pela qualidade, oferecer serviços e produtos que proporcionem o bem-estar dos animais.

- Fidelização da clientela: para que os clientes voltem sempre ao pet shop ou qualquer negócio voltado para animais, o empreendedor pode oferecer descontos, planos mensais e de fidelidade.
- Divulgação do negócio: para atrair clientes, é preciso investir em divulgação nas redes sociais e realizar parcerias com clínicas veterinárias e empresas do segmento.
- Estar atento às exigências legais, normas e decretos: no caso dos pet shops, é necessário seguir algumas normas obrigatórias, como obter um alvará de licença da Vigilância Sanitária.

8. Conclusão da Análise - Levantamento de Principais Medidas Necessárias

- Estruturar Plano Estratégico;
- Estabelecer um controle financeiro efetivo;
- Estruturar Plano de Marketing;
- Investir na divulgação digital;
 - Melhorar qualidade de fotos (curso no IFRS);
 - Organizar o Feed - padronizar;
 - Portfólio para o estabelecimento de parcerias.
- Investir na divulgação física
 - Criar folders e posters de divulgação, bem como cartões de visita, cartão fidelidade e programas de indicação. Aqui tem um material interessante sobre as ferramentas que podem ser elaboradas nesse sentido: [Default template \(360imprimir.com.br\)](http://360imprimir.com.br).
- Conhecer melhor o mercado
 - Explorar novas ideias, possibilidades;
 - Fazer novas parcerias, disseminar dados da empresa;
 - Manter-se atualizada acerca dos segmentos de atuação.

SUGESTÕES

- ★ Pensar em formas de não sobrecarregar a empreendedora;
- ★ Auxiliar a gestora nas redes sociais;
- ★ Trazer para a gestora workshop sobre fotografia para as mídias sociais
- ★ Elaborar portfólio;

- ★ Fazer workshop sobre organização financeira;
- ★ Registrar a marca
 - Acesso ao órgão governamental: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/guia-basico>
- ★ Trazer para a gestora workshop sobre fotografia para as mídias sociais.

REFERÊNCIAS

SINDAN. Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal. **Expansão à vista:** mercado pet projeta crescimento de 15% entre 2023 e 2024 (2023). Disponível em: <<https://caesegatos.com.br/expansao-a-vista-mercado-pet-deve-crescer-15-entre-2023-e-2024/>>. Acesso em: 09 jul. 2023.

SEBRAE. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. **Mercado Pet segue em alta como tendência de negócio para 2023.** (2023). Disponível em: <<https://agenciasebrae.com.br/modelos-de-negocio/mercado-pet-segue-em-alta-como-tendencia-de-negocio-para-2023/>>. Acesso em: 09 jul. 2023.

PORTER, M. How competitive forces shape strategy. **Harvard Business Review**, v. 57, n. 2, p. 137-145, 1979.

PORTER, M. **Competitive advantage:** creating and sustaining competitive performance. New York: Free Press, 1985.

PORTER, M. **Vantagem competitiva:** criando e sustentando um desempenho superior. Rio de Janeiro: Elsevier, 1989.

PORTER, M. **Estratégia competitiva.** São Paulo: Campus, 1990.

PORTER, M. **Estratégia competitiva:** técnicas para análise de indústrias e da concorrência. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1991.

PORTER, M. **Estratégia Competitiva.** Rio de Janeiro: Campus, 2005.

SILVA, J. A.; MELO, D. M. Estratégias competitivas: uma análise da aplicação das cinco forças de Porter, na Rede de Lojas do Grupo Maranata. **Business Journal**, v.3, n.1, p.1-15, 2021.